

"JAZONI IJRO ETISH KOLONIYALARIDA TIBBIYOT BO'LIMINING BUGUNGI KUNDAGI O'RNI VA AHAMIYATI"

Umurov Davronbek Xusan o'g'li

IIV Akademiyasi kundizgi ta'lim kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7435433>

Bugungi kunda Jazoni ijro etish muassasalarida saqlanayotgan shaxslarga tibbiy yordam ko'rsatish sifati yildan yilga yaxshilanib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 40-moddasida "Har bir inson malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega"¹, deb keltirib o'tilgan. Bundan tashqari 1996-yil 29-avgustda qabul qilingan "sog'liqni saqlash vazirligi to'g'risida"²gi qonunning 13-moddasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolari sog'liqni saqlash borasida daxlsiz huquqqa egadirlar.

Davlat yoshi, jinsi, irqi, millati, tili, dinga munosabati, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeyidan qat'i nazar fuqarolarning sog'lig'i saqlanishini ta'minlaydi.

Davlat fuqarolarda kasalliklarning har qanday shakllari borligidan qat'i nazar, ularning kamsitishlardan himoya qilinishini kafolatlaydi. Ushbu qoidani buzishda aybdor bo'lgan shaxslar qonunda belgilangan tartibda javobgar bo'ladilar.

2022-yil 18-mart kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sog'liqni saqlash sohasi vakillari bilan "Tibbiyotdagi islohotlar — inson qadri uchun" mavzusidagi ochiq muloqoti doirasida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida:

"Birlamchi tibbiy-sanitariya yordaminiaholiga yaqinlashtirish va tibbiy xizmatlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida Prezidentning 2022-yil 25-apreldagi PQ-215-sonli qarori"³ da Aholiga ko'rsatilayotgan birlamchi tibbiy-sanitariya yordamining sifatini yaxshilash, tibbiyot xodimlarini qo'llab-quvvatlash va faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi 1-ilovaga muvofiq; Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari bilan birgalikda "O'zbekiston Respublikasi Unga muvofiq "Birlamchi tibbiy-sanitariya yordaminiaholiga yaqinlashtirish va tibbiy xizmatlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida Prezidentning 2022-yil 25-apreldagi PQ-215-sonli qarori"⁴ bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi 57 ta, Andijon viloyatida 10 ta, Buxoro viloyatida 122 ta, Jizzax viloyatida 61 ta, Qashqadaryo viloyatida 95 ta, Navoiy viloyatida 109 ta, Namangan viloyatida

¹ O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi 40- moddasi

² O'zbekiston Respublikasining Fuqarolarning sog'lig'oni saqlash to'g'risidagi qonuni, 29.08.1996 yildagi 265-I-son

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2022-yil 25-apreldagi PQ-215-sonli qarori

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2022-yil 25-apreldagi PQ-215-sonli qarori

126 ta, Samarqand viloyatida 97 ta, Sirdaryo viloyatida 35 ta, Surxandaryo viloyatida 160 ta, Toshkent viloyatida 39 ta, Farg'ona viloyatida 70 ta va Xorazim viloyatida 21 ta, jami bo'lib 2022-yilda tashkil etilgan tibbiyot punkitlari soni 1002 tani tashkil qiladi. Manzil- koloniyasida joylashgan tibbiyot xizmati ham, SSV ning joylardagi tibbiyot punkiti desak mubolag'a bo'lmaydi.

Xususan Jazoni ijro etish koloniyalaridagi tibbiyot bo'limi(xizmati) da ham bir qancha islohotlar amalga oshirilmoqda, binobarin manzil-koloniyalarida jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarga tibbiy-profilaktik yordam ko'rsatish maqsadida quyidagi ishlar amalga oshirilmoqda:

birinchidan, manzil koloniyalariga keltirilgan mahkumlar sog'lig'ini saqlash shifokorlik punkitida birlamchi tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Birlamchi tibbiy ko'rikdan o'tkazish shifokor tomonidan amalga oshirilib, ularga albatta tana ko'rigi, antropometriya va termometriya o'tkazilishi;

ikkinchidan, bemorlarni va kasallikka moyil shaxslarni o'z vaqtida aniqlash va ularga nisbatan davolash-profilaktik tadbirlarni o'tkazish maqsadida profilaktik tibbiy ko'riklarni tashkillashtirish;

uchinchidan, birlamchi tibbiy korikdan o'tgandan so'ng, natijalarini amblator tibbiy kartasiga qayt qilinib borilishi;

to'rtinchidan, Manzil-koloniyalarida jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarga 6 oyda kamida bir marotaba, shuningdek murojatiga ko'ra profilaktik tibbiy ko'rikdan o'tkazilishi;

beshinchidan, Jazoni ijro etish koloniyalarida saqlanayotgan mahkumlar, koloniyada belgilangan ichki tartib qoidalarini buzgan taqdirda, intizomiy bo'limga joylashtirish oldidan tibbiyot xodimi tomonidan mahkumni tibbiy ko'rikdan o'tkazib malumotnoma asosida joylashtiriladi.

Manzil-koloniyasida saqlanayotgan mahkumlarga shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish zarur bo'lganda, tibbiy ko'rsatmalarga binoan, tez-tibbiy yordam xizmati xodimlari chaqiriladi.

Manzil-koloniyalarda jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarga JIEM joylashgan hududiy davlat sog'liqni saqlash tizimining barcha davolash-profilaktika muassasalari tomonidan o'rnatilgan tartibda tibbiy yordam ko'rsatiladi.

Manzil koloniyasidagi tibbiyot xodimining tibbiy ko'rsatmasiga ko'ra, stotiyonar sharoitda davolanishga muxtoj bemorlar hududiy davlat sog'liqni saqlash tizimining davolash profilaktika muassasalariga o'rnatilgan tartibda olib chiqiladi. Jinoyat-ijroiya kodekisining 150-moddasi 3-qismida shunday deyilgan. Jumladan, Kasalxona sharoitida tibbiy yordam olishga muhtoj mahkumlar davolanish uchun soqchi nazorati ostida gospitalga joylashtiriladi va maxsus jihozlangan palatalarda saqlanadi. Har bir SSV tibbiyot muassasalarida alohida jihozlangan palatalar mavjud. Ular quyidagi tartibda jihozlangan:

birinchidan, deraza va eshiklari temir panjaralar qo'yilganligi;

ikkinchidan, xonada tig'li buyumlarning qo'yilmasligi mahkumni nazorat qilib turishi shular jumlasidandir.

Xulosa qilib aytganda manzil-koloniyalarida tibbiy yordam ko'rsatish tizimini

takomillashtirish borasida quyidagi takliflarni berishni joiz topdik:

1. murojatlarning ko'pligi vaqtida sifatli tibbiy yordam ko'rsatish uchun shtat sonini kengaytirish (labarant,atseptoni felsher);
2. xo'jalik xisobidan dizinfektor ochish;
3. labarant ekg qon va peshob olish bo'yicha mutaxasislar sonini muassasada joriy etish orqali ushbu kamchiliklarni bartaraf etish;
4. muolaja qiladigan hamshiralar sonining yo'qligi muassasada saqlanayotgan shaxslarning sansongarchiligiga olib kelmoqda va ushbu orqali muassasada muolaja qiladigan hamshiralar sonini joriy etish.

References: